

DİJİTAL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKÂYA YÖNELİK TUTUMLARI: SOSYO-DEMOGRAFİK BİR İNCELEME

ACCOUNTING STUDENTS' ATTITUDES TOWARD ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: A SOCIO-DEMOGRAPHIC STUDY

Neslihan TANCI YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi (Sorumlu Yazar), Muhasebe ve Vergi Bölümü, Siverek Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye; e-posta: neslihantanci@harran.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-3477-4384

Özet

Bu araştırmanın amacı, muhasebe dersi alan üniversite öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumlarını demografik değişkenler bağlamında incelemek ve söz konusu tutumların çeşitli demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma, Harran Üniversitesinde muhasebe dersi alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler anket yöntemiyle elde edilmiş ve araştırmada yapay zekâya yönelik tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde normallik, güvenilirlik ve faktör analizlerinin yanı sıra bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının öğrenim düzeyi ve kişisel bilgisayar sahipliği değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Buna karşılık cinsiyet, mezun olunan lise türü, bilgisayar kullanım süresi ve internete erişim sağlanan mekân değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgular, muhasebe eğitiminde dijital dönüşümün ve yapay zekâ uygulamalarının önemini giderek arttığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda muhasebe eğitim programlarının dijital teknolojiler ve yapay zekâ uygulamaları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilerin teknolojiye erişim imkânlarının geliştirilmesi ve uygulamalı yapay zekâ eğitimlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, muhasebe eğitimi, yapay zekâya yönelik tutum, dijital dönüşüm, üniversite öğrencileri.

Abstract

The aim of this study is to examine the attitudes of university students taking accounting courses toward artificial intelligence within the framework of demographic variables and to determine whether these attitudes differ significantly according to various socio-demographic factors. The study was conducted with students taking accounting courses at Harran University. The research data were collected through a questionnaire technique, and an artificial intelligence attitude scale was utilized in the study. In the analysis of the data, normality, reliability, and factor analyses were performed, in addition to independent samples t-test and one-way ANOVA analyses. The findings revealed that the students' attitudes toward artificial intelligence were generally positive. According to the analysis results, students' attitudes toward artificial intelligence differed significantly in terms of education level and personal computer ownership. In contrast, no significant differences were identified with respect to gender, type of high school graduated from, duration of computer usage, and the location most frequently used for internet access. The findings indicate that the importance of digital transformation and artificial intelligence applications in accounting education has been increasing steadily. In this regard, it is considered important to restructure accounting education programs in line with digital technologies and artificial intelligence applications. Furthermore, improving students' access to technological resources and expanding practice-oriented artificial intelligence training programs are recommended.

Keywords: Artificial intelligence, accounting education, attitudes toward artificial intelligence, digital transformation, university students.

Giriş

Günümüzde yapay zekâ sistemleri oldukça güçlü ve hızla gelişmektedir. Son derece doğru sonuçlar üretebilen bu sistemler, insan çabalarının yerini almakta ve bazı durumlarda bunları çok daha üstün bir performansa ulaştırmaktadır. Ancak, insan zekasını tam olarak taklit edememektedirler. Bu farklı zekâ biçiminin güçlü yanlarını ve sınırlarını kabul etmek ve insanlar ile bilgisayarların en verimli şekilde birlikte çalışabilmek için gerekli bilgi birikimi oluşturmak gerekmektedir (ICAEW, 2018:5).

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, büyük hacimli ve farklı türlerdeki verilerin etkin, güvenilir ve kısa sürede elde edilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu dönüşüm, diğer disiplinlerde olduğu gibi muhasebe ve denetim uygulamalarını da önemli ölçüde etkilemekte; muhasebe meslek mensuplarının yeni bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bunun yanı sıra, muhasebe bilgilerinin dijital ortamda üretilmesi, işlenmesi ve raporlanması süreçleri, uygulayıcıların mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için teknolojik değişimlere uyum sağlamalarını zorunlu hale getirmektedir (Akdoğan ve Akdoğan, 2018:13). Hız kazanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda muhasebe yazılımlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiş; bu durum geleneksel defter tutma uygulamalarının büyük ölçüde terk edilmesine yol açmıştır. Söz konusu dönüşümle birlikte pek çok muhasebe işlemi otomatik sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmış, dijitalleşmenin etkisiyle Türkiye’de muhasebe uygulamalarında e-Fatura, e-Beyanname, e-İrsaliye ve e-Defter sistemi gibi elektronik uygulamalar yaygınlık kazanmıştır.

Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde bilgisayarların insan karar alma sürecinin yerini ne ölçüde alacağını tahmin etmek ise imkânsız olmaktadır. Çok daha geniş bir çerçevede, muhasebenin uzun vadeli geleceği nihayetinde biz insanların, bu güçlü sistemlerle olan ilişkimizi nasıl gördüğümüzü ve şekillendirdiğimizi yansıtacaktır. Bu durum bir dizi ekonomik, sosyal ve siyasi faktörden etkilenecektir. Geleceğin teknolojisi de bugün gördüğümüzden çok farklı olacaktır. Bu nedenle geleceği düşünürken esnek bir yaklaşım benimsemek büyük önem taşımaktadır (ICAEW, 2018:4).

Dijital dönüşüm süreci, muhasebe mesleğini ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin mesleki beklenti ve algılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe uygulamalarına entegrasyonu, geleceğin muhasebe meslek mensuplarında yeni beceri gereksinimlerini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, muhasebe öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumlarının belirlenmesi hem eğitim politikaları hem de mesleki dönüşüm açısından büyük önem taşımaktadır.

Çalışmada öncelikle dijital dönüşüm, muhasebe alanında dijital dönüşüm ve muhasebe ve yapay zekâ hakkında bilgiler verilmiş olup bu çalışma kapsamında konuya ilişkin kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra araştırmada kullanılan yöntem ve metodolojiye ilişkin açıklamalar sunulmuş, bulgular değerlendirilmiş ve sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Kavramsal Çerçeve ve Literatür

Dijital Dönüşüm Kavramı

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik sistemlerin ve bilgisayar teknolojilerinin üretim süreçlerine dahil edilmesi, sanayi yapısında önemli değişimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle son dönemlerde elektronik iletişim ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dijital teknolojiler, farklı sektörlerde kapsamlı bir dönüşüm sürecini hızlandırarak endüstriyel faaliyetlerin yeniden şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmiştir. Bu süreç dijital dönüşüm olarak adlandırılmıştır (Coştu ve Yıldız, 2023:14). Dijital dönüşüm kavramı, literatürde farklı araştırmacılar tarafından çeşitli perspektifler çerçevesinde ele alınmış ve bu doğrultuda farklı biçimlerde tanımlanmıştır.

Verhoef vd., (2021)'e göre; dijital dönüşüm, işletmelerin değer yaratma kapasitesini artırmak, performans ve etkililiği geliştirmek amacıyla verilerin dijital teknolojiler aracılığıyla toplanması, analiz edilmesi, anlamlı bilgiye dönüştürülmesi ve bu süreçlerin karar verme ile yeni dijital iş modellerinin geliştirilmesinde kullanılması sürecini ifade etmektedir.

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin kurumlar tarafından benimsenmesi sonucunda çalışma süreçlerinde, organizasyonel rollerde ve sunulan hizmet ya da ürünlerde meydana gelen değişimler olarak tanımlanır (Parviainen vd. 2017:64).

COVID-19 pandemisi, çalışma yaşamı, eğitim faaliyetleri ve kamusal hizmetler başta olmak üzere pek çok alanda önemli etkiler meydana getirmiştir. Bu süreçte, pandemi dönemi ve sonrasında dijitalleşme uygulamalarına hızlı bir şekilde uyum sağlanması gerekliliği ortaya çıkmış; buna bağlı olarak dijital yetkinlikler ve teknolojik becerilerin önemi daha belirgin hale gelmiştir (Asonitou, 2022).

Muhasebe Alanında Dijital Dönüşüm

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan muhasebe disiplininin, dinamik bir yapı sergileyerek çevresinde meydana gelen ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilendiği ve mevcut araçları etkin biçimde kullanarak sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğu söylenebilir. Tarihsel süreçte muhasebe kayıtlarının kil tabletler üzerine işlenmesiyle başlayan uygulamalar, günümüzde gelişmiş bilgisayar destekli muhasebe yazılımlarının kullanımına

evrilmiştir. Gelecek dönemde ise yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe süreçleri ve uygulamalarında temel araçlardan biri haline geleceği öngörülmektedir. Nitekim teknolojik yeniliklerin ve dijital dönüşümün hem toplumsal yaşamda hem de iş dünyasında önemli yapısal değişimlere neden olduğu günümüzde, muhasebe uygulamalarını etkileyen bu dönüşüm sürecinden bağımsız kalması mümkün görünmemektedir (Küçüker ve Dönmez, 2022:347).

Muhasebeciler, daha iyi danışmanlık sunmak ve daha doğru kararlar almak için yıllardır teknolojiden yararlanmaktadır. Karar verme sürecini desteklemek için daha kaliteli ve daha uygun maliyetli veriler sağlamak, veri analizinden yeni içgörüler elde etmek ve karar verme, problem çözme, danışmanlık, strateji geliştirme, ilişki kurma ve liderlik gibi daha değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanmalarını sağlamak bu üç temel sorunu teknolojiden yararlanarak çözmeye çalışmışlardır (ICAEW, 2018:8).

Tekbaş (2020: 53–54) tarafından ifade edildiği üzere, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin gelecekte muhasebe mesleği üzerindeki muhtemel etkilerinin aşağıdaki şekilde ortaya çıkması öngörülmektedir.

- Teknolojik ilerlemelerin etkisiyle, muhasebe meslek mensupları tarafından yürütülen pek çok işlemin dijital sistemler aracılığıyla daha hızlı ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
- Yeni nesil sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, muhasebe profesyonellerinin farklı yetkinlikler edinme gerekliliği artacak; bu doğrultuda finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, denetim ve vergi mevzuatına dayalı geleneksel eğitim anlayışının yerini, Muhasebe Bilişim Sistemleri odaklı bir eğitim yaklaşımının alacağı öngörülmektedir.
- Muhasebe meslek mensuplarının, mali müşavirlik bilgisinin yanı sıra bilişim alanında da kapsamlı bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekecektir.
- Günlük rutin işlemlerin öneminin azalmasıyla birlikte, danışmanlık ve denetim fonksiyonlarının ön plana çıkması; bu durumun muhasebe profesyonelleri açısından yeni kariyer fırsatları yaratması beklenmektedir.
- Muhasebe sistemlerinin büyük ölçüde bulut tabanlı yapılara dönüşmesi sayesinde, bilgiye zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın kolay erişim sağlanacaktır.
- Geleneksel yöntemlerde kullanılan kâğıt tabanlı belgelerin ortadan kalkarak tamamen dijital belgelere dönüşmesi öngörülmektedir.

- Muhasebe verilerinin işlenmesi ve depolanması süreçlerinde, bilgi güvenliği, siber saldırılara karşı koruma ve kullanıcı gizliliği konularının öneminin giderek artacağı değerlendirilmektedir.
- Muhasebe meslek mensuplarının görev ve sorumluluk tanımlarında meydana gelecek köklü değişimlerle birlikte, tam zamanlı istihdam yerine işletmelere katma değeri yüksek hizmetler sunan yarı zamanlı muhasebe profesyonellerinin ön plana çıkması beklenmektedir.
- Geleneksel muhasebe uygulamalarının yerini giderek daha fazla dijital araç ve sistemin almasıyla, muhasebe mesleğinin etkinlik ve verimlilik düzeyinin artacağı öngörülmektedir.
- Blockchain teknolojisinin muhasebe alanına entegrasyonu sonucunda, klasik defter uygulamalarının yerini tamamen dijital defter sistemlerinin alması beklenmektedir.
- Gerçek Zamanlı Veri İşleme sistemlerine geçişle birlikte, finansal tabloların ve raporların eş zamanlı olarak izlenebilmesi ve anlık veri sunumunun mümkün hale gelmesi öngörülmektedir.

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve dijital uygulamaların yaygın biçimde benimsenmesi, muhasebe eğitimi sürecinde dijital yetkinliklerin önemini önemli ölçüde arttırmıştır (Chukwuani ve Egiyi, 2020:448; Hassan, 2021:319). Bu doğrultuda, muhasebe alanında eğitim gören bireylerin teknolojik araçları etkin kullanabilme becerisine sahip olmaları giderek daha gerekli hale gelmektedir. Taşçı ve Çelebi (2020:2349)'e göre teknolojik ve dijital alanda meydana gelen gelişmeler doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarını dijital dönüşüm süreçlerine uyumlu hale getirmeleri önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin gelecekteki mesleki beklenti ve ihtiyaçlara uygun yetkinliklerle donatılması ve sektörün değişen taleplerine cevap verebilecek nitelikte müfredatların geliştirilmesi zorunlu bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Muhasebe ve Yapay Zekâ

Yapay zekâ kavramı, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve bilgisayar teknolojilerinin insana benzer düşünsel işlemler, akıl yürütme ve karmaşık problemleri çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yöntem ve teknolojileri ifade etmektedir. Günümüzde ise yapay zekâ, Endüstri 4.0 yaklaşımının temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmekte ve dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik bir rol üstlenmektedir (Scrop, 2018:2). Civalek (2003), yapay zekâ alanının; tıp, bilgisayar teknolojileri, psikoloji, finans, muhasebe bilimleri gibi disiplinler pek çok farklı alanda uygulama alanı bulan disiplinler arası bir yapı taşıdığı ifade edilmektedir. Bu

kapsamda yapay zekâ, düşünme, konuşma, hatırlama, değerlendirme ve karşılaştırma gibi insana özgü bilişsel işlevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerini konu alan bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

Muhasebe alanında yapay zekâ uygulamalarına yönelik çalışmaların geçmişi yaklaşık otuz yıl öncesine uzanmaktadır. Bu durum, yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe disiplininde uzun süredir araştırma ve uygulama konusu olarak ele alındığını göstermektedir (Serçemeli, 2018:371). Yapay zekâ teknolojileri, muhasebe alanında önemli değişim ve dönüşümlere yol açmaktadır. Büyük veri analitiği ile karmaşık muhasebe işlemlerinin otomatikleştirilmesi, hem zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamak hem de üretilen bilgilerin doğruluk ve kalite düzeyini artırmaktadır. Ayrıca, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmelerde muhasebe süreçlerinin yaklaşık %95'inin dijital ortamda gerçekleştirilebilir hale geldiği ifade edilmektedir (Gsuai, 2019:61).

Muhasebe sektöründe faaliyet gösteren denetim firmaları da yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına yönelik önemli düzeyde yatırımlar gerçekleştirmektedir (Yücel ve Adiloğlu, 2019: 54). Dünyanın önde gelen dört büyük denetim şirketi olan PwC, EY, KPMG ve Deloitte de yapay zekâ teknolojilerine yönelik çeşitli araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır (Yaninen, 2018:10).

Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda, muhasebe mesleğinin temel amaçlarından biri olan iş ve yatırım kararlarının niteliğinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesinin mümkün hale gelebileceği değerlendirilmektedir (ICAEW, 2018:2-3).

Yapay zekâ teknolojileri kapsamında, makineler tarafından gerçekleştirilebilecek muhasebe faaliyetleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Marr, 2018):

- Borç ve alacak hesaplarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
- Tedarik süreçleri ve tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi
- Satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Denetim süreçlerinin yürütülmesi
- Hesapların dönem sonu kapanış işlemlerinin yapılması
- Gider ve maliyet yönetimi süreçlerinin kontrol edilmesi

Literatür Taraması

“Dijital Dönüşüm Ekseninde Muhasebe Öğrencilerinin Yapay Zekâya Yönelik Tutumları” konusu kapsamında gerçekleştirilen literatür taramasında; dijital dönüşüm, yapay zekâ teknolojileri, muhasebe eğitimi, teknoloji kabulü ve yapay zekâ üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiştir.

Akdoğan ve Akdoğan (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, büyük veri olgusu ile bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin muhasebe uygulamaları ve muhasebe mesleği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, geleceğin muhasebe profesyonellerinin; otomasyon ve robotik sistemlerle uyum içinde çalışabilen, dijital dönüşüme hızlı biçimde uyum sağlayabilen ve teknolojik gelişmeler karşısında veri analizi yetkinliği yüksek bireyler olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca bu profesyonellerin, gelişmiş liderlik becerilerine sahip, veriyi etkin biçimde yorumlayabilen ve bu doğrultuda işletmelere danışmanlık hizmeti sunan niteliklere sahip olacakları sonucuna ulaşılmıştır.

Uçoğlu (2020) çalışmasında yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe mesleği ile muhasebe eğitimi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının teknolojik gelişmelere hızlı biçimde uyum sağlayabilmeleri ve muhasebe mesleğinde yaşanan dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, üniversitelerin öncelikle lisansüstü, ardından lisans programlarında gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik derslere yer vererek eğitim müfredatlarını güncellemeleri önemli olduğunu belirtmiş, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilere ilişkin muhasebe profesyonellerinin gereksinimlerinin karşılanmasıyla, muhasebe eğitiminin niteliğinin ve etkinliğinin artırılmasının mümkün olacağını vurgulamıştır.

Damerji ve Salimi (2021) çalışmalarında muhasebe uygulamalarında yapay zekâ kullanımının hızla arttığını ve firmaların bu teknolojiyi benimseyen personel aradığını belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe öğrencilerinin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeylerinin, yapay zekâ teknolojilerini benimseme kararları üzerinde etkili olup olmadığını incelemektir. Çalışma, öğrencilerin teknoloji hazırlığı ve teknoloji benimseme konusundaki algılarının incelenmesini içermektedir. Çalışmanın bulgularına göre, teknolojik hazır bulunuşluğun, teknoloji kullanımının benimsenmesi üzerinde önemli düzeyde etkili olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, hiyerarşik regresyon kullanılarak yapılan arabuluculuk analizi, teknoloji hazırlığı ile yapay zekânın teknoloji benimsemesi ve söz konusu bu ilişkinin algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan fayda açısından değerlendirildiğini ortaya koymuştur.

Johnson vd. (2021) çalışmalarında Güneybatı Florida bölgesindeki şirketler ve/veya muhasebe firmaları tarafından yapay zekanın yaygın olarak kullanılan bir araç haline gelip gelmediğini belirlemektir. Muhasebe departmanlarında çalışan personellere bir anket uygulandığında yapay zekanın muhasebede yapay zekâ kullanımına en azından bir dereceye kadar ilgi duyduğunu ve bu konuya en azından bir dereceye kadar aşina olduğunu tespit edilmiştir. Ancak, ankete katılan muhasebecilerin çoğunluğu daha önce şirketlerinde yapay

zekâ kullanmamış ve sınırlı sayıda muhasebeci şu anda bir muhasebe sürecini ve/veya görevini tamamlamak için yapay zekâ kullandığı belirtilmiştir. Analiz sonucuna göre daha önce yapay zekâ uygulamalarını denemiş olan ve gelecekte muhasebede yapay zekanın kullanılacağına inanan meslek mensuplarının, yapay zekâ uygulamalarına ilgi duyma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sadece ortakların sonuçları analiz edildiğinde, ortalama bir muhasebeciyle çok benzer sonuçlar elde edilmiş onların da yapay zekâyı kullanacağını belirtmiştir.

Kaya vd. (2022) çalışmalarında geleceğin muhasebe meslek mensupları olarak değerlendirilen üniversite öğrencilerinin muhasebede yapay zekâ kullanımına ilişkin yönelimlerini teknoloji hazırlık ve teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelemiştir. Bu doğrultuda, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde ön lisans düzeyinde öğrenim gören muhasebe bölümü öğrencilerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeylerinin algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, öğrencilerin algıladıkları kullanım kolaylığı ile yapay zekâ teknolojilerine yönelik tutumlarının, söz konusu teknolojileri benimseme düzeylerini doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kadın ve erkek öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerini benimseme oranlarının yakın düzeyde olduğu ve cinsiyet değişkeni yönünden anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Varol (2023) muhasebe ve denetim mesleklerinin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiğini incelemek ve öğrenme ile karar verme yeteneğine sahip bilgisayar sistemlerinin, bu mesleklerin gelecekteki konumu ve işleyişi üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek çalışmanın amacını oluşturmuştur. Araştırma bulguları doğrultusunda, Türkiye’de dijital dönüşüm süreci ve yapay zekâ destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte muhasebe ve denetim mesleklerinin mevcut bağımsız serbest meslek yapısından uzaklaşacağı; muhasebe profesyonellerinin işletmeler bünyesinde mali müşavir ve bilişim uzmanı niteliğinde görev almasının kaçınılmaz hale geleceği ifade edilmektedir. Ayrıca, mali tabloların vergi denetimlerinin işletme sistemleriyle bütünleşmiş bir şekilde çalışan vergi idaresi tarafından, uygunluk denetimlerinin ise Kamu Gözetimi Kurumu bünyesindeki ilgili birimler aracılığıyla otomatik biçimde gerçekleştirileceği ve raporlanacağı öngörülmektedir.

Demir vd. (2024) çalışmalarında muhasebe öğrencilerinin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeyleri ile muhasebe mesleğinde yapay zekâ teknolojilerini benimseme eğilimleri arasındaki ilişki saptanmıştır. Araştırma, Fırat Üniversitesi bünyesinde muhasebe ve vergi uygulamaları programında öğrenim gören öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre TR İyimserlik, TR Yenilikçilik ve TR Rahatsızlık boyutlarının muhasebe mesleğinde yapay zekâ

teknolojilerinin benimsenmesi üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Buna karşın, TR Güvensizlik boyutunun yapay zekânın benimsenmesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Yıldırım ve Coşkun Arslan (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın amacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi gören öğrencilerin yapay zekâyâ ilişkin algılarını, kaygı seviyelerini ve muhasebe eğitiminde yapay zekâ kullanımına yönelik görüşlerini analiz etmektir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen faktör analizi sonrasında, cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri t-testi ve ANOVA analizleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yalnızca yapay zekâ kaygı ölçeğinde yer alan Faktör 2 ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, birinci sınıf öğrencilerinin yapay zekâ uygulamalarıyla etkileşim kurma konusunda daha düşük düzeyde kaygı taşıdıklarını göstermektedir. Betimsel analiz sonuçları, öğrencilerin yapay zekâyâ ilişkin algıları ile kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin, yapay zekâ teknolojilerinin zaman içerisinde daha da gelişerek muhasebe eğitiminde verimliliği artıracığı ve derslerin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlayacağı yönünde olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Güney ve Özcan (2025) çalışmalarında amaç muhasebe alanında görev yapan çalışanların yapay zekâyâ ilişkin farkındalık düzeylerini ve yapay zekâ uygulamalarının muhasebe süreçlerinde kullanımına yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Bilecik ve Sakarya şehirlerinde muhasebe sektöründe görev yapan personellere anket uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, yaş grupları açısından yapay zekânın gelecekte muhasebe alanında kullanım olasılığına ve yapay zekânın muhasebe üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunduğunu ortaya koymuştur.

Atabay (2026) çalışmasında amaç muhasebe eğitimi gören üniversite öğrencileri örnekleminde yapay zekâ okuryazarlığı ile yapay zekâ kaygısı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları, yapay zekâ okuryazarlığının tüm alt boyutlarının, yapay zekâ kaygısına ilişkin alt boyutlar üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiler oluşturduğunu ortaya koymuştur. Modelin açıklayıcılık düzeyinin %43 olduğu belirlenmiş ve etki büyüklüğünün yüksek seviyede gerçekleştiği tespit edilmiştir. Özellikle yapay zekâ okuryazarlığının değerlendirme boyutunun, kaygı düzeyinin azaltılmasında en güçlü belirleyici unsur olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, en yüksek açıklanan varyansın sosyoteknik körlük boyutunda elde edildiği saptanmıştır. Elde edilen bulgular, yapay zekâyı eleştirel bir bakış

açısıyla analiz etme ve değerlendirme becerilerinin, öğrencilerin teknolojiye yönelik psikolojik uyum süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Literatür taramasında incelenen çalışmalar doğrultusunda muhasebe biliminin dijital dönüşüm sürecinden önemli ölçüde etkilendiği ve özellikle yapay zekâ teknolojilerine yönelik uyum düzeyinin arttığı görülmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumları; öğrenim düzeyi, kişisel bilgisayar sahipliği, cinsiyet, mezun olunan lise türü, bilgisayar kullanım süresi ve internete erişim sağlanan mekân gibi değişkenler açısından incelenmesi yapılmış olan çalışmalara göre farklılık göstermektedir.

Araştırma Metodolojisi

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, muhasebe dersleri alan öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarını demografik faktörler bağlamında incelemek ve söz konusu tutumların demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.

Örnekleme Süreci

Araştırmanın ana kütesini, Harran Üniversitesinde muhasebe dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Ana kütenin tamamına ulaşmanın zaman, maliyet ve verilerin güncelliğini yitirmesi gibi nedenlerle güç olması sebebiyle örnekleme yöntemine başvurulmuştur. %95 güven düzeyi ve $\pm\%5$ örneklem hatası dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 351 olarak belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama sürecinde yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiş olup, anketler 16.01.2026 ile 15.04.2026 tarihleri arasında gönüllü olarak katılan toplam 352 öğrenciye uygulanmıştır.

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Çalışmada kullanılan anket formu iki farklı bölümden meydana gelmektedir. Anketin ilk bölümünde Köse vd. (2025) tarafından Türkçeye uyarlanan Artificial Intelligence Attitude Scale – Kısa Form (AIAS-4) temel alınmıştır. Ölçeğin maddeleri (4 madde), araştırmanın örnekleme olan muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bağlamına uygun hâle getirilmiş, ancak ölçeğin faktör yapısı ve madde sayısı korunmuştur. Bağlamsal uyarlama sürecinde alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise; Öğrencinin, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mezun olduğu lise türü, kişisel bilgisayar sahipliği, bilgisayar kullanım süresi, internete sıklıkla nereden bağlandığına ilişkin demografik bilgiler yer almaktadır. Anket soruları 5’li Likert tipinde oluşturulmuş; maddeleri “kesinlikle katılmıyorum”dan, “kesinlikle katılıyorum”a kadar sıralanmıştır. Katılımcılardan bu maddelerden kendilerine en uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir.

Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir:

H1: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

H2: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları öğrenim görülen eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

H3: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları mezun olunan lise açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

H4: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları kişisel bilgisayar sahipliği açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

H5: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları bilgisayar kullanım süresi açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

H6: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları internete en çok giriş yapılan mekân açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Kullanılan Yöntemler

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Verilerde normal dağılıma uygunlukları çarpıklık ve basıklık değerleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alpha ile hesaplanarak değerlendirilmiştir. Yapay zekâya yönelik tutum düzeyini ölçen ölçeğe yönelik faktör analizi yapılmıştır. Katılımcıların demografik faktörleri bağlamında yapay zekâya yönelik tutum düzeylerindeki farklılıkları belirlemek amacıyla t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır.

Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları

Normallik Dağılım Analizi

Tablo 1: Normallik Testi Analizi

Yapay Zekaya Yönelik Tutum Düzeyi	Skewness (Çarpıklık) Testi	Kurtosis (Basıklık) Testi
Yapay Zekaya Yönelik Tutum Madde 1	-1,432	1,595
Yapay Zekaya Yönelik Tutum Madde 2	-1,304	1,666
Yapay Zekaya Yönelik Tutum Madde 3	-,977	,421
Yapay Zekaya Yönelik Tutum Madde 4	-,797	-,061

Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenerek değerlendirilmiştir. Yapay zekâya yönelik tutum düzeyini ölçen ölçek maddelerinin çarpıklık değerlerinin -1,432 ile -,797 arasında, basıklık değerlerinin ise -,061 ile 1,666 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması normal dağılım için kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir (Morgan vd., 2004). Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma verilerinin normal dağılım varsayımını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlilik Analizi

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı " $0.00 \leq \alpha < 0.40$ ise ölçek güvenilir değil, $0.40 \leq \alpha < 0.60$ ise ölçek düşük derecede güvenilir, $0.60 \leq \alpha < 0.80$ ise ölçek oldukça güvenilir ve $0.80 \leq \alpha < 1.00$ ise ölçek yüksek derecede güvenilir" olarak değerlendirilir (Arslan ve Bakır, 2022:26; Can, 2022: 396; Bakır ve Arslan, 2023: 3227).

Tablo 2: Güvenirlilik Analizi Sonuçları

Faktör Adı	Cronbach's Alpha	Madde Sayısı
Yapay Zekaya Yönelik Tutum	.852	4

Tablo 2’de araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlilik düzeyi Cronbach Alpha güvenirlilik katsayıları aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapay zekâya yönelik tutum düzeyini ölçmeye yönelik ölçeğin Cronbach’s Alfa (α) değeri 0.852’dir. Analiz sonucu değerlendirildiğinde ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Faktör Analizi

Araştırmada yer alan yapay zekâya yönelik tutum düzeyini ölçen 4 maddeye faktör analizi uygulanmıştır.

Tablo 3: Faktör Analizi

	Yapay Zekaya Yönelik Tutum Düzeyi
KMO ve Barlett Uygunluk Testi	0,790 ($p < 0.05$)
Faktör Yüklerine Göre Toplam Açıklanan Varyans	70,549

Araştırmada kullanılan yapay zekâya yönelik tutum ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,790 olarak tespit edilmiş ve Bartlett Küresellik Testi sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir ($p < 0.05$). Elde edilen bu sonuçlar, veri setinin faktör

analizine uygun olduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu ve toplam açıklanan varyans oranının %70,549 olduğu tespit edilmiştir.

Demografik Bulgular

Araştırmaya katılım sağlayan bireylerin demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Demografik Faktörlere Yönelik Frekans Dağılımları

Cinsiyet	N	%
Kadın	204	58,0
Erkek	148	42,0
Toplam	352	100
Öğrenim Görülen Eğitim Düzeyi	N	%
Ön lisans	102	29,0
Lisans	250	71,0
Toplam	352	100
Mezun Olunan Lise Türü	N	%
Anadolu Lisesi	226	64,2
Ticaret/Meslek Lisesi	34	9,7
Anadolu İmam Hatip Lisesi	54	15,3
Açık Lise ve Diğerleri	38	10,8
Toplam	352	100
Kişisel Bilgisayarınız Var mı?	N	%
Evet	212	60,2
Hayır	140	39,8
Toplam	352	100
Bilgisayar Kullanım Süreniz	N	%
2 Yıldan Az	132	37,5
2-4 Yıl	71	20,2
5-7 Yıl	50	14,2
8 Yıl ve üzeri	99	28,1
Toplam	352	100
İnternete En Çok Giriş Yapılan Mekân	N	%
Kampüs	18	5,1
Ev	253	71,9

İş Yeri	43	12,2
Herkese Açık Wifi Alanları	38	10,8
Toplam	352	100

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde, örneklemin farklı sosyo-demografik özelliklere sahip bireylerden oluştuğu görülmektedir. Bu durum, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından karşılaştırılabilmesi bakımından araştırmaya önemli katkı sağlamaktadır.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında katılımcı kadınların oranının %58, erkeklerin oranının ise %42 olduğu görülmüştür. Bu sonuç, araştırmada kadın öğrencilerin daha fazla temsil edildiğini göstermektedir. Cinsiyet değişkeni, öğrencilerin yapay zekâya yönelik algıları, teknolojiye uyum düzeyleri ve dijital dönüşüme bakış açıları üzerinde etkili olabileceğinden, elde edilen dağılım araştırmanın değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde, öğrencilerin %71'inin lisans, %29'unun ise ön lisans düzeyinde öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Lisans öğrencilerinin çoğunlukta olması, yapay zekâ uygulamalarına ilişkin farkındalık ve bilgi düzeyinin akademik eğitim süresiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle eğitim düzeyi değişkeninin öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir unsur olabileceği değerlendirilmektedir.

Mezun olunan lise türü açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunu (%64,2) Anadolu Lisesi mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi (%15,3), Açık Lise ve diğer lise türleri (%10,8) ile Ticaret/Meslek Lisesi (%9,7) mezunları takip etmektedir. Özellikle farklı lise türlerinden mezun olan öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıkları ve dijital beceri düzeyleri farklılık gösterebileceğinden, bu değişkenin yapay zekâya yönelik tutumlar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Katılımcıların kişisel bilgisayar sahipliği incelendiğinde, öğrencilerin %60,2'sinin kişisel bilgisayara sahip olduğu, %39,8'inin ise kişisel bilgisayarının bulunmadığı görülmektedir. Kişisel bilgisayara sahip olma durumu, öğrencilerin teknolojiye erişim düzeyini göstermesi açısından önemlidir. Teknolojik araçlara erişimin yüksek olması, yapay zekâ uygulamalarını deneyimleme ve kullanma sıklığını artırabileceğinden, bu durum öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Bilgisayar kullanım süresi değerlendirildiğinde, öğrencilerin %37,5'inin 2 yıldan az süredir bilgisayar kullandığı, %28,1'inin ise 8 yıl ve üzeri kullanım deneyimine sahip olduğu

belirlenmiştir. Bu bulgu, araştırma grubunda hem düşük hem de yüksek düzeyde teknoloji deneyimine sahip öğrencilerin bulunduğunu göstermektedir. Bilgisayar kullanım süresinin artmasıyla birlikte öğrencilerin dijital teknolojilere ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik bilgi, deneyim ve uyum düzeylerinin de artabileceği değerlendirilmektedir.

İnternete en çok giriş yapılan mekân incelendiğinde ise öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%71,9) internete ev ortamından erişim sağladığı görülmektedir. Bunu iş yeri (%12,2), herkese açık Wi-Fi alanları (%10,8) ve kampüs (%5,1) takip etmektedir. Ev ortamından internet erişiminin yüksek olması, öğrencilerin dijital platformları aktif şekilde kullandığını göstermektedir. Bu durumun, öğrencilerin yapay zekâ teknolojileriyle etkileşim düzeylerini artırarak yapay zekâya yönelik tutumlarını etkileyebileceği düşünülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan muhasebe eğitimi alan öğrencilerin demografik özellikler bakımından farklı profillerden oluştuğu görülmektedir. Bu çeşitlilik, öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının cinsiyet, eğitim düzeyi, mezun olunan lise türü, teknolojik araçlara erişim ve bilgisayar kullanım deneyimi gibi değişkenler açısından karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla demografik bulgular, araştırmanın temel amacı olan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum farklılıklarının belirlenmesi açısından önemli bir altyapı oluşturmaktadır.

Hipotezlerin Test Edilmesi

H1: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 5: Cinsiyet Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine İlişkin t-Testi Analizi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	S	t	Sig.
Kadın	204	3,8860	,89790	1,826	,069
Erkek	148	4,0608	,87025		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucuna göre kadın öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum ortalaması $\bar{x} = 3,8860$, erkek öğrencilerin tutum ortalaması ise $\bar{x} = 4,0608$ olarak belirlenmiştir. Buna göre erkek öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Ancak t-testi sonuçları incelendiğinde anlamlılık değerinin $p = 0,069$ olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olması ($p > 0,05$), kadın ve erkek

öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H1: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir.

Elde edilen bu sonuç, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının cinsiyete bağlı olarak belirgin biçimde değişmediğini ortaya koymaktadır. Günümüzde dijital teknolojilerin ve yapay zekâ uygulamalarının eğitim süreçlerinde yaygın şekilde kullanılması, kadın ve erkek öğrencilerin teknolojiye erişim ve kullanım düzeylerini birbirine yakınlaştırmış olabilir. Bu nedenle öğrencilerin yapay zekâya yönelik algı ve tutumlarının benzer düzeylerde geliştiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca ortalama değerler arasında erkek öğrenciler lehine küçük bir farklılık bulunsa da bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmaması, cinsiyet değişkeninin öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir faktör olmadığını göstermektedir.

H2: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları öğrenim görülen eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 6: Öğrenim Görülen Eğitim Düzeyi Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine İlişkin t-Testi Analizi Sonuçları

Öğrenim Görülen Eğitim Düzeyi	N	\bar{x}	S	t	Sig.
Ön lisans	102	3,7451	,94199	-2,920	,004
Lisans	250	4,0470	,85350		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının öğrenim görülen eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda ön lisans öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutum ortalaması $\bar{x} = 3,7451$, lisans öğrencilerinin tutum ortalaması ise $\bar{x} = 4,0470$ olarak belirlenmiştir. Buna göre lisans öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin önlisans öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

t-testi sonuçları incelendiğinde anlamlılık değerinin $p = 0,004$ olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük olması ($p < 0,05$), önlisans ve lisans öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H2: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları öğrenim gördükleri eğitim düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir.

Elde edilen bu sonuç, eğitim düzeyinin öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde etkili bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır. Lisans öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olması, bu öğrencilerin akademik süreçlerde teknoloji kullanımına daha fazla maruz kalmaları, araştırma ve dijital uygulamalarla daha yoğun etkileşim içerisinde bulunmalarıyla açıklanabilir. Ayrıca lisans düzeyindeki öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe mesleği üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalıklarının daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Ön lisans öğrencilerinin tutum düzeylerinin görece daha düşük olması ise yapay zekâ uygulamalarına ilişkin bilgi ve deneyim düzeylerinin sınırlı olmasından kaynaklanabilir. Bunun yanında eğitim süresinin uzamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etme düzeylerinin arttığı ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik daha olumlu bakış açısı geliştirdikleri söylenebilir. Bu bağlamda, muhasebe eğitiminde yapay zekâ temelli uygulamalara daha fazla yer verilmesinin öğrencilerin teknolojiye yönelik farkındalık ve tutumlarını olumlu yönde destekleyebileceği değerlendirilmektedir.

H3: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları mezun olunan lise açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 7: Mezun Olunan Lise Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine Yönelik Anova Testi Analizi Sonuçları

Mezun Olunan Lise Türü	N	\bar{x}	s	F	Sig.
Anadolu Lisesi	226	4,0044	,05718		
Ticaret/Meslek Lisesi	34	4,1765	,10208		
Anadolu İmam Hatip Lisesi	54	3,7546	,13902	2,311	,076
Açık Lise ve Diğerleri	38	3,7895	,16642		
Toplam	352	3,9595	,04740		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin mezun oldukları lise türlerine göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamalarının farklılık gösterdiği görülmektedir.

Elde edilen bulgulara göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamaları; Ticaret/Meslek Lisesi mezunlarında $\bar{x} = 4,1765$, Anadolu Lisesi mezunlarında $\bar{x} = 4,0044$, Açık Lise ve diğer lise türlerinden mezun olanlarda $\bar{x} = 3,7895$ ve Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarında ise $\bar{x} = 3,7546$ olarak belirlenmiştir. Ortalama değerler incelendiğinde, yapay zekâya yönelik

en yüksek tutum düzeyinin Ticaret/Meslek Lisesi mezunlarında, en düşük tutum düzeyinin ise Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarında olduğu görülmektedir.

Ancak ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılık değerinin $p = 0,076$ olduğu belirlenmiştir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olması ($p > 0,05$), öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının mezun olunan lise türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H3: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları mezun olunan lise açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir.

Bu sonuç, farklı lise türlerinden mezun olan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının genel olarak benzer düzeylerde olduğunu göstermektedir. Her ne kadar Ticaret/Meslek Lisesi mezunlarının ortalama puanlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülse de bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu durum, günümüzde yapay zekâ ve dijital teknolojilere ilişkin farkındalığın yalnızca belirli okul türleriyle sınırlı kalmadığını, farklı eğitim geçmişine sahip öğrenciler arasında da benzer şekilde geliştiğini düşündürmektedir.

Ayrıca teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması, internet erişiminin artması ve yapay zekâ uygulamalarının günlük yaşamda daha fazla yer alması, öğrencilerin lise türünden bağımsız olarak benzer teknoloji algısına sahip olmalarına katkı sağlamış olabilir. Bu bağlamda mezun olunan lise türünün, muhasebe öğrencilerinin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir değişken olmadığı değerlendirilmektedir.

H4: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları kişisel bilgisayar sahipliği açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 8: Kişisel Bilgisayar Sahipliği Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine İlişkin t-Testi Analizi Sonuçları

Kişisel Bilgisayar Sahipliği	N	\bar{x}	S	t	Sig.
Evet	212	4,1191	,76523	4,016	,000
Hayır	140	3,7179	1,00535		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının kişisel bilgisayar sahipliği açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum ortalaması $\bar{x} = 4,1191$, kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrencilerin tutum ortalaması ise $\bar{x} = 3,7179$ olarak belirlenmiştir. Buna göre kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

t-testi sonuçları incelendiğinde anlamlılık değerinin $p = 0,000$ olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük olması ($p < 0,05$), öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının kişisel bilgisayar sahipliği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H4: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları kişisel bilgisayar sahipliği açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir.

Elde edilen bu sonuç, kişisel bilgisayara sahip olmanın öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişim sağlayabilmeleri, dijital uygulamaları daha sık kullanmaları ve yapay zekâ araçlarıyla daha fazla etkileşim içerisinde bulunmaları, bu öğrencilerin yapay zekâya yönelik daha olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamış olabilir.

Bunun yanında kişisel bilgisayar sahibi olmayan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin daha düşük olması, teknolojiye erişim imkânlarının sınırlı olmasıyla açıklanabilir. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının çoğunlukla dijital cihazlar aracılığıyla kullanılabilmesi, öğrencilerin bu teknolojilere yönelik deneyim düzeylerini doğrudan etkileyebilmektedir.

Bu bulgu, teknolojik altyapının ve dijital araçlara erişimin öğrencilerin yapay zekâ algısı üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Dolayısıyla muhasebe eğitiminde yapay zekâ uygulamalarının daha etkin kullanılabilmesi için öğrencilerin teknolojik donanım ve dijital erişim imkânlarının artırılmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

H5: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları bilgisayar kullanım süresi açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 9: Bilgisayar Kullanım Süresi Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine Yönelik Anova Testi Analizi Sonuçları

Bilgisayar Kullanım Süreniz	N	\bar{x}	s	F	Sig.
2 Yılda Az	132	3,9091	,07817		
2-4 Yıl	71	3,7958	,10748		
5-7 Yıl	50	4,1000	,09286	1,914	,127
8 Yıl ve üzeri	99	4,0732	,09573		
Toplam	352	3,9595	,04740		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının bilgisayar kullanım süresine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin bilgisayar kullanım sürelerine göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamalarının farklılık gösterdiği görülmektedir.

Elde edilen bulgulara göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamaları; 5–7 yıl bilgisayar kullanan öğrencilerde $\bar{x} = 4,1000$, 8 yıl ve üzeri kullanım deneyimine sahip öğrencilerde $\bar{x} = 4,0732$, 2 yıldan az bilgisayar kullanan öğrencilerde $\bar{x} = 3,9091$ ve 2–4 yıl kullanım deneyimine sahip öğrencilerde ise $\bar{x} = 3,7958$ olarak belirlenmiştir. Ortalama değerler incelendiğinde, bilgisayar kullanım süresi arttıkça öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin genel olarak yükseldiği görülmektedir.

Ancak ANOVA testi sonuçları incelendiğinde anlamlılık değerinin $p = 0,127$ olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olması ($p > 0,05$), öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının bilgisayar kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H5: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları bilgisayar kullanım süresi açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir.

Elde edilen bu sonuç, öğrencilerin bilgisayar kullanım deneyim sürelerinin yapay zekâya yönelik tutumlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Her ne kadar uzun süre bilgisayar kullanan öğrencilerin ortalama tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülse de bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

Bu durum, günümüzde yapay zekâ uygulamalarının kullanımının yalnızca uzun süreli bilgisayar deneyimine bağlı olmadığını göstermektedir. Özellikle mobil cihazlar, internet tabanlı uygulamalar ve kullanıcı dostu yapay zekâ araçlarının yaygınlaşması sayesinde öğrenciler, bilgisayar kullanım sürelerinden bağımsız olarak yapay zekâ teknolojileriyle etkileşim kurabilmektedir. Ayrıca genç bireylerin dijital teknolojilere erken yaşlarda uyum sağlayabilmeleri, farklı kullanım deneyimlerine sahip öğrenciler arasında yapay zekâya yönelik benzer tutumların oluşmasına katkı sağlamış olabilir.

Bu bağlamda bilgisayar kullanım süresinin, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde farklılaştıran bir değişken olmadığı değerlendirilmektedir.

H6: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları internete en çok giriş yapılan mekân açısından anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 10: İnternete Girilen Mekan Açısından Yapay Zekâya Yönelik Tutum Düzeyine Yönelik Anova Testi Analizi Sonuçları

İnternete En Çok Girilen Mekân	N	\bar{x}	s	F	Sig.
Kampüs	18	4,1528	,12482		
Ev	253	3,9051	,05751		
İş Yeri	43	4,2384	,10587	2,059	,105
Herkese Açık Wifi Alanları	38	3,9145	,16202		
Toplam	352	3,9595	,04740		

Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının internete en çok giriş yapılan mekâna göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin internete erişim sağladıkları mekâna göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamalarının farklılık gösterdiği görülmektedir.

Elde edilen bulgulara göre yapay zekâya yönelik tutum ortalamaları; iş yerinden internete erişim sağlayan öğrencilerde $\bar{x} = 4,2384$, kampüsten erişim sağlayan öğrencilerde $\bar{x} = 4,1528$, herkese açık Wi-Fi alanlarını kullanan öğrencilerde $\bar{x} = 3,9145$ ve ev ortamından internete bağlanan öğrencilerde ise $\bar{x} = 3,9051$ olarak belirlenmiştir. Ortalama değerler incelendiğinde, yapay zekâya yönelik en yüksek tutum düzeyinin iş yerinden internete erişim sağlayan öğrencilerde olduğu görülmektedir.

Ancak ANOVA testi sonuçlarına göre anlamlılık değerinin $p = 0,105$ olduğu belirlenmiştir. Bu değer 0,05 anlamlılık düzeyinden büyük olması ($p > 0,05$), öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının internete en çok giriş yapılan mekân açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla araştırmada oluşturulan “H6: Muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları internete en çok giriş yapılan mekân açısından anlamlı farklılık göstermektedir” hipotezi reddedilmiştir.

Elde edilen bu sonuç, öğrencilerin internete erişim sağladıkları ortamın yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Her ne kadar iş yeri ve kampüs ortamından internete erişim sağlayan öğrencilerin ortalama tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülse de bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

Bu durum, günümüzde internet erişiminin yaygınlaşması ve dijital teknolojilerin yaşamın her alanında kullanılabilir hale gelmesiyle açıklanabilir. Öğrenciler, internete hangi ortamdan bağlandıklarından bağımsız olarak yapay zekâ uygulamalarına erişebilmekte ve bu teknolojiler hakkında benzer düzeyde bilgi sahibi olabilmektedir. Özellikle mobil cihazların ve

çevrim içi platformların yaygın kullanımı, öğrencilerin yapay zekâ teknolojileriyle etkileşimlerini mekândan bağımsız hale getirmiş olabilir.

Bu bağlamda internete en çok giriş yapılan mekânın, muhasebe dersi alan öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde farklılaştıran bir değişken olmadığı değerlendirilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, muhasebe dersi alan üniversite öğrencilerinin yapay zekâyâ yönelik tutumlarının çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Harran Üniversitesinde muhasebe dersi alan 352 öğrenciden elde edilen veriler analiz edilmiş; öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumları cinsiyet, öğrenim düzeyi, mezun olunan lise türü, kişisel bilgisayar sahipliği, bilgisayar kullanım süresi ve internete en çok giriş yapılan mekân değişkenleri bağlamında incelenmiştir.

Araştırmada kullanılan yapay zekâyâ yönelik tutum ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri sonucunda ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ayrıca normallik analizleri sonucunda verilerin parametrik analizlere uygun olduğu tespit edilmiş ve hipotezlerin test edilmesinde bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Araştırma bulguları, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarının genel olarak olumlu bir eğilim taşıdığını göstermektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarının bazı demografik değişkenler açısından anlamlı biçimde farklılaştığı, bazı değişkenler açısından ise benzer özellik gösterdiği belirlenmiştir.

Araştırma kapsamında cinsiyet değişkenine ilişkin elde edilen bulgular, kadın ve erkek öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını ortaya koymuştur. Erkek öğrencilerin ortalama tutum puanlarının kadın öğrencilere göre görece daha yüksek olduğu görülse de bu farklılığın anlamlı düzeye ulaşmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, yükseköğretim düzeyinde dijital teknolojilere erişim ve kullanım olanaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin teknolojiye yönelik algı ve tutumlarının cinsiyet temelinde belirgin biçimde ayrılmadığını göstermektedir.

Araştırmada öğrenim düzeyi değişkeninin ise yapay zekâyâ yönelik tutumlar üzerinde anlamlı bir farklılaşma yarattığı tespit edilmiştir. Lisans öğrencilerinin yapay zekâyâ yönelik tutum düzeylerinin ön lisans öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, lisans düzeyindeki öğrencilerin akademik süreçlerde daha fazla araştırma odaklı çalışmalara katılmaları, dijital teknolojileri daha yoğun kullanmaları ve mesleki dönüşüme ilişkin

farkındalık düzeylerinin daha gelişmiş olmasıyla açıklanabilir. Muhasebe mesleğinde dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte lisans öğrencilerinin yapay zekâ teknolojilerine yönelik farkındalıklarının daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Mezun olunan lise türü açısından elde edilen bulgular ise öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermektedir. Her ne kadar Ticaret/Meslek Lisesi mezunlarının ortalama tutum puanlarının diğer lise türlerinden mezun olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülse de söz konusu farklılığın anlamlı düzeye ulaşmadığı belirlenmiştir. Bu durum, yapay zekâ teknolojilerine yönelik farkındalık ve ilginin yalnızca belirli eğitim geçmişine sahip öğrencilerle sınırlı olmadığını göstermektedir.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, kişisel bilgisayar sahipliğinin öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmasıdır. Kişisel bilgisayara sahip öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutum düzeylerinin, bilgisayar sahibi olmayan öğrencilere göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, dijital teknolojilere erişimin bireylerin teknolojiye yönelik tutumlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Yapay zekâ uygulamalarının büyük ölçüde dijital araçlar aracılığıyla deneyimlenmesi, öğrencilerin bu teknolojilere yönelik farkındalık ve kullanım düzeylerini doğrudan etkileyebilmektedir.

Bilgisayar kullanım süresi ve internete erişim sağlanan mekân değişkenleri açısından ise öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu bulgu, yapay zekâ uygulamalarına yönelik tutumların yalnızca teknolojiyi kullanma süresi ya da internet erişim ortamı ile açıklanamayacağını göstermektedir. Günümüzde mobil teknolojilerin, çevrim içi platformların ve kullanıcı dostu yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bireyler, farklı kullanım deneyimlerine sahip olsalar dahi yapay zekâ teknolojileriyle etkileşim kurabilmektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgular, muhasebe eğitiminin geleceği açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Muhasebe mesleği; otomasyon, büyük veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin etkisiyle önemli bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu dönüşüm doğrultusunda muhasebe eğitiminin yalnızca geleneksel teknik bilgi aktarımına dayalı bir yapıdan çıkarılarak dijital yetkinlikleri geliştiren bir anlayış doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Özellikle yapay zekâ destekli muhasebe uygulamaları, veri analitiği, dijital denetim sistemleri ve karar destek teknolojilerine ilişkin içeriklerin muhasebe müfredatlarına entegre edilmesi önem taşımaktadır.

Araştırma bulguları değerlendirilirken çalışmanın bazı sınırlılıklarının da dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle araştırma yalnızca Harran Üniversitesinde muhasebe dersi

alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle elde edilen bulguların farklı üniversitelere veya farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere genellenmesi sınırlı olabilir. Bunun yanında araştırmada kolayda örnekleme yönteminin kullanılmış olması, örneklemin evreni temsil gücünü sınırlandırabilmektedir. Araştırmanın kesitsel bir yapıda gerçekleştirilmiş olması ise öğrencilerin yapay zekâya yönelik tutumlarının zaman içerisindeki değişimini inceleme imkânı vermemektedir.

Araştırmanın bir diğer sınırlılığı, verilerin öz bildirim yöntemiyle elde edilmiş olmasıdır. Katılımcılar tarafından verilen yanıtlar bireysel algı ve değerlendirmelere dayandığından, sosyal beğenirlik eğilimi veya öznel değerlendirme farklılıkları sonuçları etkileyebilir. Ayrıca araştırmada yalnızca demografik değişkenlere odaklanılmış; öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyi, teknoloji kaygısı, yapay zekâ kullanım sıklığı, yenilikçilik eğilimi ve mesleki gelecek algısı gibi değişkenler araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir.

Bu doğrultuda gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden öğrencilerin araştırma kapsamına dâhil edilmesi önerilmektedir. Ayrıca yapay zekâya yönelik tutumların yalnızca demografik değişkenler açısından değil; teknoloji kabulü, dijital yeterlilik, yenilikçilik eğilimi, mesleki kaygı ve teknoloji kullanım deneyimi gibi değişkenler açısından da incelenmesi literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerine erişimlerini artıracak dijital altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, uygulamalı yapay zekâ eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve muhasebe eğitim programlarının dijital dönüşüm sürecine uygun şekilde yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

Kaynakça

Akdoğan, N., & Akdoğan, M. U. (2018). Büyük veri-bilişim teknolojisindeki gelişmelerin muhasebe uygulamalarına ve muhasebe mesleğine etkisi. *Muhasebe ve Denetim Bakış*, (55), 1-14.

Arslan, B., & Bakır, Y. (2022). Marka güveninin marka evangelizmi üzerindeki etkisi: güzellik ve kişisel bakım sektöründe bir uygulama. *Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey*, 4(1), 19-35.

Asonitou, S. (2022). Impediments and pressures to incorporate soft skills in higher education accounting studies. *Accounting Education*, 31(3), 243-72. doi:10.1080/09639284.2021.1960871.

Atabay, İ. (2026). Yapay zekâ okuryazarlığının yapay zekâ kaygısı üzerindeki etkisi: muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. *Holistic Economics Dergisi*, 5, e3135. doi: 10.55094/hoec.3135.

Bakır, Y., & Arslan, B. (2023). Özgeci değer in yeşil satın alma davranışına etkisinde yeşil satın alma niyetinin aracılık rolü. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 9(66), 3220-3234. DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/JOSHAS.71029>

Can, A. (2022). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Chukwuani, V. N., & Egiyi, M. A. (2020). Automation of accounting processes: impact of artificial intelligence. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 4(8), 444-449.

Civalek, Ö. (2003). Yapay zekâ. *Türkiye Mühendislik Haberleri*, 423 (1), 40-50.

Coştu, Z., & Yıldız, A. (2023). İşletmelerin dönüşüm süreçlerinde destek ve teşviklerin rolü, dijital dönüşüm süreçleri uygulamaları. *Anahtar Dergisi*, Sayı 35, s. 14-16. https://edergi.sanayi.gov.tr/File/Journal/2023/2/2_2023.pdf (Erişim Tarihi:13.05.2026).

Damerji, H., & Salimi, A. (2021). Mediating effect of user perceptions on technology readiness and adoption of artificial intelligence in accounting. *Accounting Education*, 30(2), 107–130. doi:10.1080/09639284.2021.1872035

Demir, Ö., & Narlıkaya, Z., & Çoban, E. (2024). Muhasebe mesleğinde yapay zeka kullanımının benimsenmesi ile teknolojiye hazır olma durumu arasındaki ilişki: muhasebe öğrencileri üzerine bir araştırma. *Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi*, 71, 187-200. <https://doi.org/10.55322/mbbakis.1316801>

Gsuai, O. P. (2019). Robot human interaction: role of artificial intelligence in accounting and auditing, *Indian Journal of Accounting*, 51(1), 59-62.

Güney, A., & Özcan, E. (2025). Yapay zekanın muhasebede kullanımı üzerine bir araştırma. *Journal of Accounting Institute*, 72, 1-13. <https://doi.org/10.26650/MED.1492095>

Hassan, S. A. A. (2021). The impact of artificial intelligence on the accounting profession in the tourism sector in Egypt. *International Journal of Applied Research*, 7(6), 319-328.

ICAEW, (2018). Artificial intelligence and the future of accountancy. <https://www.icaew.com//media/corporate/files/technical/technology/thoughtleadership/artificial-intelligence-report.ashx> (Erişim tarihi:21.03.2026).

Johnson, E., Petersen, M., Sloan, J., & Valencia, A. (2021). The interest, knowledge, and usage of artificial intelligence in accounting: Evidence from accounting professionals. *Accounting & Taxation*, 13(1), 45–58.

Kaya A., Koca, N., & Hatunoğlu, Z. (2022). Geleceğin muhasebecilerinin teknoloji kabullerinin tespitine ilişkin bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, Cilt 25, 25. Yıl Özel Sayısı, 369-381. (e-ISSN: 2564-7458).

Köse, N., Şimşek, E., & Demir, M. C. (2025). Adaptation of the artificial intelligence attitude scale (AIAS-4) into Turkish: a validity and reliability study. *Current Psychology*, 44(9), 8096–8105. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07418-6>

Küçüker, M., & Dönmez, E. (2022). Muhasebede dijital dönüşüm: yapay zekâ tabanlı akıllı belge okuma sistemi. Akdoğan, N., Doğan, D. U., & Sezgin Alp, Ö. (Ed.) *Muhasebe Standart*

ve Uygulamalarını Etkileyen Değişiklikler Gelişmeler ve Güncel Konular. İçinde (347-361 ss.) Ankara: Gazi Kitabevi.

Marr, B. (2018). The digital transformation of accounting and finance-artificial intelligence, robots and chatbots. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/06/01/the-digital-transformation-of-accounting-and-finance-artificial-intelligence-robots-and-chatbots/?sh=676a621b4ad8> (Erişim Tarihi:19.03.2026).

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). *SPSS for introductory statistics: Use and interpretation* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 5(1), 63-77.

Scrop, A. (2018). Industry 4.0- Challenges in industrial artificial intelligence. II. International Scientific Conference on Tourism and Security, November.

Serçemeli, M. (2018). Muhasebe ve denetim mesleklerinin dijital dönüşümünde yapay zekâ. *Turkish Studies*, 13(30), 369-386.

Taşçı, G., & Çelebi, M. (2020). Eğitimde yeni bir paradigma: Yükseköğretimde yapay zekâ. *OPUS International Journal Of Society Researches*, 16(29), 2346-2370.

Uçoğlu, D. (2020). Effects of artificial intelligence technology on accounting profession and education. *Press Academia Procedia*, (11), 16-21.
doi: 10.17261/Pressacademia.2020.1232.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N. & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901.

Yaninen, D. (2018). Artificial intelligence and the accounting profession in 2030. https://cpapng.org/pg/data/documents/CPA-Presentation-Artificial-Intelligence-and-the-Accounting-Profession-in-2030_1.pdf. (Erişim: 11.04.2026).

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, M. V., & Coşkun Arslan, M. (2024). Yapay zekâ ve muhasebe eğitimindeki kullanımına yönelik bir inceleme: togü örneği. *Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives* 12 (2), 201–220.

Yücel, G. & Adiloğlu, B. (2019). Dijitalleşme-yapay zekâ ve muhasebe beklentiler. *Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 17, 47-60.